
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.012.3
DOI 10.5281/zenodo.11632708

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ

THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR PARENTS RAISING CHILDREN WITH DISABILITIES

ИМЕЖБАЕВА ЯНА РИФАТОВНА,
Российский государственный социальный университет.

IMEZHBAEVA YANA RIFATOVNA,
Russian State Social University.

В статье анализируются основные задачи, содержание и методы работы с родителями, предлагаются рекомендации по организации и проведению данной программы. Особое внимание уделено адаптации программы к индивидуальным потребностям семьи и особенностям каждого ребенка с ОВЗ. Проанализированы вопросы эффективности и результативности программы, ее влияния на качество жизни семьи и благополучие детей. Представлена новая разработанная программа психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, описан опыт тестовой реализации программы и выполнена качественная оценка эффективности разработанной программы. В результате проведенного исследования установлено, что результаты апробации программы на респондентах показали положительное влияние на психологическое здоровье родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.

The article analyzes the main tasks, content and methods of working with parents, offers recommendations on the organization and implementation of this program. Special attention is paid to adapting the program to the individual needs of the family and the characteristics of each child with disabilities. The issues of the effectiveness and efficiency of the program, its impact on the quality of family life and the well-being of children are analyzed. A new developed program of psychological and pedagogical support for parents raising children with disabilities is presented, the experience of test implementation of the program is described and a qualitative assessment of the effectiveness of the developed program is performed. As a result of the conducted research, it was found that the results of testing the program on respondents showed a positive effect on the psychological health of parents raising children with disabilities.

Ключевые слова: *поддержка, психолого-педагогическая поддержка семьи, трудности семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья, программа сопровождения.*

Key words: *support, psychological and pedagogical support for the family, family difficulties, children with disabilities, support program.*

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время проблемам инклюзивного образования не уделяется должного внимания со стороны Правительства РФ. Для успешного инклюзивного обучения и социализации детей с ОВЗ необходимо обеспечить их родителям необходимые знания, навыки и психологическую поддержку. Родители, воспитывающие детей с ОВЗ, могут столкнуться с повышенным уровнем стресса и тревожности. Психолого-педагогическое сопровождение может помочь им справляться с эмоциональными нагрузками. Общество постепенно меняет свои взгляды на вопросы ОВЗ и инклюзии.

Цель исследования – выявление специфики реализации программы психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая заключается в повышении их компетенций в области воспитания и ухода за детьми, а также в поддержке психологического благополучия, как детей, так и родителей.

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- Разработать и дать характеристику программы психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ;
- Описать специфику апробации программы на респондентах;
- Представить результаты улучшения психологического состояния испытуемых после реализации программы психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), описательный метод и метод наблюдения за испытуемыми.

Теоретическая база исследования. В основе исследования лежат работы следующих авторов: Басалаева Н.В., Захарова Т.В., Казакова Т.В., Годовникова Л.В., Байбородова Л.В., Дементьева Н.Ф., Багаева Г.Н., Исаева Т.Н., Мардахаев Л.В., Орлова Е.А., Хренов Н.А., Шульга Т.И. и т.д. В своих научных работах ученые затрагивают актуальные проблемы сопровождения детей с особыми потребностями, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями, социальную работу с семьей ребенка с ограниченными возможностями, а также социальную психологию родителей и детей с ОВЗ.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная программа поможет повысить качество жизни и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также улучшить отношения внутри семьи. Родители, воспитывающие детей с ОВЗ, часто сталкиваются со сложностями и стрессом, связанными с уходом за ребенком, его развитием и обучением.

Эмпирическое исследование психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), направлено на изучение и оценку эффективности поддержки и помощи, предоставляемой родителям в таких ситуациях.

Выборку исследования составили: 30 семей (родитель + ребенок).

Возраст респондентов от 22 лет до 37 лет. Образование у 18 родителей высшее, у 12 родителей средне-специальное.

В ходе исследования родителям, воспитывающим детей с ОВЗ, предлагалось пройти опрос, чтобы выяснить их потребности, оценить их уровень знаний и навыков в вопросах воспитания и развития детей с ОВЗ, а также оценить эмоциональное состояние и уровень удовлетворенности предоставляемой им помощью. Исследование также включает наблюдение за родительскими практиками взаимодействия с ребенком с ОВЗ. Наблюдатели могут записывать, какие стратегии и подходы используют родители при взаимодействии с ребен-

ком, какие поощрения, наказания или ресурсы они предоставляют, а также какая поддержка и помощь им предоставляется со стороны профессиональных педагогов и психологов.

Результаты эмпирического исследования послужили основой для разработки программы психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Для выявления анализа стиля воспитания родителей воспитывающих детей с ОВЗ была проведена диагностика по методике PARI (Шефер Е.С. и Белл Р.К.). Результаты вводного тестирования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Анализ стиля воспитания родителей воспитывающих детей с ОВЗ

На рис. 1 отображены результаты исследования, которое показывает различия в показателях чрезмерного вмешательства родителей в мир ребенка, в зависимости от их образования. В обеих группах семей родители отдают предпочтение авторитетному стилю воспитания (82,2% и 83,4%), в меньшей степени используется авторитарный стиль (65,9% и 66,5%). Наибольшее различие между группами наблюдается в применении снисходительного стиля воспитания детей: в полных семьях – 70,8%, в неполных – 75,7%.

На рис. 2 представлены результаты вводного тестирования уровня переживаний и степени вмешательства в мир ребенка со стороны родителей в зависимости от образования респондентов воспитывающих детей с ОВЗ.

Рис. 2. Анализ уровня вмешательства в мир ребенка в зависимости от образования родителей воспитывающих детей с ОВЗ

Из результатов вводного тестирования установлено, что у родителей с высшим образованием в полных семьях наблюдается более низкий показатель чрезмерного вмешательства в мир ребенка (70,0 %), в то время как у родителей с высшим образованием в неполных семьях данный показатель выше (87,8%). С неполным средним образованием в полных семьях показатель составил (75,8 %), в неполных семьях с средне-специальным образованием уровень вмешательства в мир ребенка самый высокий – (90,7%). Значение показателей указывают на то, что образование родителей может оказывать влияние на стиль их воспитания. Родители с высшим образованием, скорее всего, имеют глубокие знания и понимание о методах воспитания и могут быть более сдержанными в своем вмешательстве в мир ребенка. В то время как родители с неполным средним образованием, возможно, более склонны к чрезмерному вмешательству и контролю над ребенком.

В исследовании были выявлены различия в показателях признака уравнивания отношений между родителями и ребенком в зависимости от возраста родителей. Признак уравнивания отношений отражает характер взаимодействия, коммуникации и эмоциональной связи между родителями и их детьми, рис. 3.

Рис. 3. Уровень отношений в семье и забота о ребенке с ОВЗ

По итогам проведенного исследования установлено, что возраст родителей может оказывать влияние на уровень взаимоотношений между ними и ребенком. Исследование показало, что у родителей, которые старше 35 лет, более высокие показатели заинтересованности. Родители в возрасте от 22-30 лет, подвержены психологическим переживаниям и волнениям за воспитание своего ребенка гораздо больше, чем более опытные респонденты в возрасте 31-37 лет.

В результате для родителей в возрасте 22-30 лет было принято решение разработать и апробировать программу психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Главная цель программы психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ – помочь семьям, воспитывающим детей с особыми образовательными потребностями (ОВЗ), повысить их психолого-педагогическую компетентность и обеспечить комплексную поддержку семей.

Программа направлена на:

- Улучшение психолого-педагогических навыков у родителей;
- Обеспечение сопровождения и поддержки семей с детьми, столкнувшимися с ОВЗ;
- Развитие у родителей умений и навыков в воспитании и обучении детей.

В результате прохождения всех занятий по программе психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, показатели испытуемых улучшились. Результаты контрольного тестирования представлены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты контрольного тестирования родителей воспитывающих детей с ОВЗ до и после апробации программы психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ

До апробации программы психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, эмоциональный контакт в полных семьях составлял 82,20%, в то время как у неполных семей был 83,40%. Излишняя дистанция составляла 65,90% у полных семей и 66,50% у неполных семей. Излишняя концентрация была на уровне 70,80% у полных семей и 75,70% у неполных семей. После апробации программы психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, полные семьи показали рост в оптимальном эмоциональном контакте до 90,17%, при этом излишняя дистанция снизилась до 42,30% и излишняя концентрация до 55,70%. В то же время неполные семьи также улучшили эмоциональный контакт до 91,41%, снизив излишнюю дистанцию до 37,80% и концентрацию до 52,40%.

Таким образом, в результате освоения программы психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ способствовали:

- Улучшению психологического благополучия семей за счет предоставления им эмоциональной поддержки и психологических навыков для общения с ребенком.
- Снижению уровня стресса и беспокойства у родителей, что позволило им лучше справляться с трудностями, связанными с уходом и воспитанием ребенка с особенностями в развитии.
- Улучшению взаимоотношений в семье, так как психологическое сопровождение помогло семьям научиться справляться с конфликтами и налаживать эмоциональную связь друг с другом.
- Повышению самосознания родителей и их понимания собственных эмоций и потребностей, что способствовало более эффективному взаимодействию с ребенком.
- Развитию у родителей навыков адаптации к изменениям и решению сложных ситуаций, возникающих в процессе воспитания ребенка с особенностями.

Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с ОВЗ имеет большую практическую значимость, помогая улучшить качество жизни всех членов семьи и обеспечивая детям с ОВЗ более благоприятные условия для развития и самореализации.

В заключение стоит отметить, что все поставленные задачи решены. Разработана и апробирована программа психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. По итогам проведенного исследования установлено, что возраст родителей может оказывать влияние на уровень взаимоотношений между ними и ребенком. Исследование показало, что у родителей, которые старше 35 лет, более высокие показатели заинтересованности в правильном формировании личности своего ребенка. Родители в возрасте от 22-30 лет, более подвержены психологическим переживаниям и волнениям за воспитание своего ребенка, и они нуждаются в коррекции детско-родительских отношений.

В результате для родителей в возрасте 22-30 лет было принято решение разработать и апробировать программу психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Описана специфика реализации программы психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая заключается в повышении их компетенций в области воспитания и ухода за детьми, а также в поддержке психологического благополучия, как детей, так и родителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басалаева Н.В., Захарова Т.В., Казакова Т.В. Сопровождение детей с особыми потребностями как актуальная проблема современного образования // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сборник научных статей, 2018. Т. 9 № 9. С. 199-205.
2. Годовникова Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2023. 218 с.
3. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение / Л.В. Байборонова [и др.]; ответственный редактор Л.В. Байборонова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 363 с.
4. Дементьева Н.Ф., Багаева Г.Н., Исаева Т.Н. Социальная работа с семьей ребенка с ограниченными возможностями. М.: Школа, 2020. 345 с.
5. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья / Л.В. Мардахаев [и др.]; под редакцией Л.В. Мардахаева, Е.А. Орловой. М.: Издательство Юрайт, 2023. 343 с.
6. Хренов Н.А. Социальная психология родителей и детей с ОВЗ. М.: Юрайт. 2019. 550 с.
7. Шульга Т.И. Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2023. 208 с.

© *Имежбаева Я.Р.*, 2024.